

XUSUSIY BANDLIK AGENTLIKLARINING AHOLINI ISH BILAN TA'MINLASHDAGI ROLI

Salimov Sherzod Yunusovich

tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti "Ijtimoiy-gumanitar fanlar va tarix" kafedrasida katta o'qituvchisi.

e-mail: sh-salimov@mail.ru

Tel.: +998935372706

Annotasiya: mazkur tadqiqot ishining maqsadi aholini ish bilan bandligini ta'minlashda xususiy bandlik agentliklarining roli va ularning huquqiy maqomini aniqlashdan iborat. Xususiy bandlik agentliklari faoliyatini yanada rivojlantirish, huquqiy tartibga solish bilan bog'liq muammolar va bandlik masalalari bo'yicha davlat organlari bilan o'zaro farqli va o'xshash jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, pandemiya, xususiy bandlik agentligi, rekruting agentligi, XMT, lisenziya.

РОЛЬ ЧАСТНЫХ АГЕНТСТВ ЗАНЯТОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Салимов Шерзод Юнусович

доктор философии по историческим наукам (PhD), старший преподаватель кафедры "Социально-гуманитарные науки и история" Ташкентского международного университета финансового управления и технологий.

e-mail: sh-salimov@mail.ru

Tel.: +998935372706

Аннотация: целью данной исследовательской работы является определение роли частных агентств занятости и их правового статуса в обеспечении занятости населения. Дальнейшее развитие деятельности частных агентств занятости, проблемы, связанные с правовым регулированием и вопросами трудоустройства, анализируются в разных и схожих аспектах с государственными органами.

Ключевые слова: рынок труда, пандемия, частное агентство занятости, рекрутинговое агентство, MOT, лицензия.

THE ROLE OF PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES IN PROVIDING EMPLOYMENT TO THE POPULATION

Salimov Sherzod Yunusovich

is a Doctor of Philosophy in Historical Sciences, Senior lecturer at the Department of Social Sciences, Humanities and History at the Tashkent International University of Financial Management and Technology.

e-mail: sh-salimov@mail.ru

Tel.: +998935372706

Abstract: The purpose of this research paper is to determine the role of private employment agencies and their legal status in providing employment to the population. The further development of the activities of private employment agencies, problems related to legal regulation and employment issues are analyzed in different and similar aspects with government agencies. **Keywords:** labor market, pandemic, private employment agency, recruitment agency, ILO, license.

Kirish

Bugungi kunda aholining ish bilan bandligini ta'minlashda insonning tajribasi, malakasi, yashayotgan xududi, jinsi, ijtimoiy holatidan qat'iy nazar har bir inson mehnat bozorida munosib ish o'rniga ega bo'lishga intiladi. Dunyo aholisining tabiiy o'sish soni bir kunda 227398 kishiga, bir yilda 96 617 035 kishiga ko'payishini inobatga olsak aholining ish bilan bandligini ta'minlash jahon hamjamiyatining hal qilinishi kechiktirib bo'lmaydigan muammosidir. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida "...mahallalarda yangi institut sifatida joriy qilingan tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimi yordamchilari hamda yoshlar etakchilari faoliyati samarali yo'lga qo'yilsin" vazifalar qo'yilgan. Bugungi kunda mamlakatlar aholi ish bilan bandligini ta'minlashda mehnat bozori infratuzilmasidagi barcha vositachilaridan foydalanish zaruriyatini anglashmoqda. Xalqaro mehnat tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi yigirma yil ichida dunyoda mehnat bozoring o'sishi, egiluvchan va ko'char shakliga aylanishida rekruting agentliklarining o'rni beqiyosdir.

Materiallar va usullar

Rekruting tushunchasi bir qator xorijiy manbalarda turlicha e'tirof etiladi. Jumladan "ishga olish" so'zi frantsuzcha, "rekuter" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, bu so'zma-so'z odamni ishga olish, pullik harbiy xizmatga yollash degan ma'noni anglatadi. Nemis tilida ushbu atama analogi - "rekrutierung" - yollash, ishga olish. Ushbu so'z ingliz tilida ham xuddi shunday ma'noga ega [1, 27].

Xususan Akademik Q.Abduraxmonov "rekruting faoliyati – foyda olish maqsadida ish beruvchi(qidiruvchi)lar uchun maqbul xodim (ish)ni topish bilan bog'liq xizmat ko'rsatish jarayonlaridan iborat tadbirkorlik faoliyatidir"[2, 15] deb ta'rif beradi. Rekruting agentliklar ishsizlarni talabi bo'yicha ish o'rinlarini topish, ishga yollash, saralash, baholash bilan bir qatorda globallashuv davridagi tez o'zgaruvchan mehnat bozori talablariga nomzodlarni moslashtirishga ham xissa qo'shadilar. Zero bu vazifaning ahamiyatini akademik q.X.Abdurahmanov, iqtisod fanlari doktori, professor N.K.Zokirovalarning "...mehnat bozori va ish bilan bandlik rivojlanishi qonuniyatlari va tendentsiyalarining tahlili asosida mazkur sohalarning tub muammolarini aniqlash va ularni hal etish yo'llari va usullari yuzasidan ilmiy asoslangan tavsiyalar tayyorlash, mehnat bozori samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan modellar ishlab chiqish, mehnat resurslari prognozlarini asosida mamlakat va mintaqani iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish istiqbol rejalariga aniqliklar kiritish bo'yicha xulosalar tayyorlashdan iboratdir" deb ifodalaydilar [3, 1].

Natijalar

Koronavirus pandemiyasi tufayli dunyo mehnat bozori ikkinchi jahon urushidan keyingi eng jiddiy inqirozni boshdan kechirmoqda. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, pandemiya paytida O'zbekistonda ishsizlik darajasi qariyb 2 million kishiga etgan. Joriy qilingan karantin cheklolari natijasida 500 mingga yaqin yurtdoshlarimiz xorijiy davlatlardagi ish joylariga keta olmagan [4].

Dunyo davlatlarida tashqi va ichki migrasiya deyarli izidan chiqib ketdi. 2020 yil mamlakatga kelib tushgan transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmi 2,4 mlrd. dollarni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 156 mln. dollarga yoki 6 foizga kamaygan [5]. Bunday sharoitda aholining ishsiz qatlamiga ish topib berish, tashqi mehnat migrasiyasini yana avvalgi holatiga qaytarishda xususiy bandlik agentliklari ya'ni rekruting agentliklarining ahamiyati ham sezilarli darajada oshishi tabiiy hol. Jahon mehnat bozori tizimida TEK systems US, Hays plc, Cegos France, Modis, Harvey Nash, Michael Page International UK, Heidrick&Struggles, Futurestep, Antal International, Michael Page International US kabi tashkilotlar rekruting xizmatlarini ko'rsatish sohasidagi eng kuchli va etakchi agentliklardan hisoblanadi [6]. Xorijda xususiy bandlik agentliklari rekruting agentliklari deb nomlanadi va mustaqil sub'ekt sifatida korxonalar (ish beruvchi)ga hamda ish qidirayotganlarga xizmat ko'rsatadi. Rekruting

agentliklari va ularning faoliyati shu darajada samarali hisoblanadiki, u hatto xalqaro ko'lamda huquqiy tartibga solingan. Dastlab, xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan 1949 yilda "ishga yollash bo'yicha pullik byurolar to'g'risida"gi, 1988 yilda "Bandlikka ko'maklashish va ishsizlikdan himoyalash to'g'risida"gi keyinchalik, 1997 yili "xususiy bandlik agentliklari to'g'risida"gi 181-sonli konventsiyalar qabul qilingan. Rekruting kompaniyalari har yili jahon miqyosida 8-10 million kishini ish bilan ta'minlashga hissa qo'shadi. Ammo mamlakatimizda xususiy tashkilotlar tomonidan fuqarolarni respublikamiz va chet elda ishga joylashtirish bo'yicha amaliyot hali to'liq shakllanmagan. O'zbekiston Respublikasida 2018 yili "xususiy bandlik agentliklari to'g'risida"gi qonun qabul qilinishi bilan ushbu faoliyatning huquqiy asosi yaratildi. Respublikamizda 2020 yil 15 iyul holatiga ko'ra xususiy bandlik agentliklari reestridan jami 103 ta tashkilot ro'yxatdan o'tgan bo'lib, lisenziya berilgan tashkilotlar soni – 36 tani tashkil qiladi. "Xususiy bandlik agentliklari to'g'risida"gi qonunga ko'ra xususiy bandlik agentliklari quyidagi xizmat turlarini ko'rsatishi mumkin: O'zbekiston Respublikasi hududida ish qidirayotgan shaxslarga ish tanlash; ish beruvchilar uchun kadrlar tanlash; O'zbekiston Respublikasidan tashqaridagi ishni qidirayotgan shaxslarni ishga joylashtirish; ishga joylashtirish sohasida axborot va maslahat xizmatlari. Endilikda fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar uchun xususiy bandlik agentliklari tomonidan haq olish taqiqlandi. Fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish bo'yicha lisenziyaga ega xususiy bandlik agentliklari axborot va maslahat xizmatlari uchun bazaviy hisoblash miqdorining bir baravaridan, ya'ni 223 ming so'mdan ko'p pul olishi mumkin emas. Chet ellik ish beruvchi va hamkori bilan shartnomalar tuzmasdan, fuqarolarga xizmat ko'rsatish taqiqlanadi hamda ushbu shartnomalar xususiy bandlik agentliklarining rasmiy veb-saytida joylashtirilishi lozim. O'tgan davr mobaynida xususiy bandlik agentliklari reestridan 104 ta yuridik shaxs ro'yxatdan o'tgan bo'lib, hozirgi kunda ulardan 18 tasi fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish huquqini beruvchi lisenziyaga ega [7].

Muhokama

Xorijiy tajribaga ko'ra, xususiy bandlik agentliklarini litsenziyalash ularning faoliyati samaradorligini oshirish, shuningdek ishonchliligi, ishonchliligi va ishonchliligini ta'minlash maqsadida muddatsiz uzaytirilishi mumkin. Bunday holda, litsenziya ma'lum muddatga beriladi va uzaytirilishi mumkin. Ushbu protsedura Janubiy Koreya va Chexiya Shtatlarida 3 yil, Filippinda 4 yil, Yaponiyada 3 yil amal qiladi va keyin 5 yilga uzaytirilishi mumkin. Ushbu tadbirning maqsadi xususiy bank agentliklarining mas'uliyatini oshirishdir.

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra respublikadan tashqaridagi ishni qidirayotgan shaxslarni ishga joylashtirish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish uchun lisenziya da'vogari ellik ming AQSh dollari miqdoridagi mablag'larni O'zbekiston Respublikasi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi fuqarolarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamg'armasida zaxira qilib qo'yishi kerak. Lekin mazkur miqdor xususiy bandlik agentligi bilan shartnomaviy munosabatga kirishgan barcha migrantlarning yo'qotishlarini qoplab berish uchun etarli bo'lmasligi mumkin. Shu sababli bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan ushbu summani bazaviy hisoblash miqdorining 8500 baravari qilib belgilash (taxminan 200 ming AQSh dollari) taklifi ilgari surildi. Qonunning 13-moddasi to'rtinchi qismi va 23-modda birinchi qismining ettinchi xatboshisiga kiritilayotgan "Bhmning 8500 baravari" miqdoridagi o'zgartirish yuzasidan tanqidiy fikrlar bildirilgan [8]. Fikrimizcha bu bilan ham muammo hal bo'lib qolmaydi. Bunda mazkur miqdordagi pulni jamg'armaga qo'yish xususiy bandlik agentliklarini moliyaviy ahvolini yomonlashtirib qo'yishi mumkin, bu ularning o'z faoliyatini samarali yo'lga qo'yishi, raqobatbardoshligi va malakali kadrlarni jalb qilish kabi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur masala yuzasidan xorij tajribasiga yuzlanadigan bo'lsak, ko'pgina davlatlarda garov pulining differentsial shaklidan foydalaniladi. Bunda asosiy mezon xususiy bandlik agentliklari

tomonidan xorijga ishlash uchun yuboriladigan migrantlar soniga qarab to'lov miqdori tabaqalashtirilib belgilanadi.

XULOSA

Xulosa qiladigan bo'lsak, xususiy bandlik agentliklari faoliyati rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan holatlar bartaraf etilmas ekan, mazkur soha o'z o'rnini yo'qota boradi. Har qanday xususiy agentlik maqsadi mustaqil ravishda uchta masalani echishdan iborat: 1) buyurtmachi-kompaniyaning kadrlarga ehtiyojini tushunish; 2) bu ehtiyojlarga eng ko'p darajada muvofiq keladigan takliflar ichidan topish; 3) kelgusi ishchilarning maksimal omilkorligi va tartibliligi bo'yicha buyurtmachiga kafolat berish maqsadida oldingi nomzodlarni tekshirish. O'zbekistonda 4 yil ichida 71 ta xususiy bandlik agentligining lisenziyasi bekor qilindi (aksariyati – o'z xohishi bilan). Hozirda faoliyat yuritayotgan agentliklar soni bor-yo'g'i 6ta qolgan.

Shunday ekan bugungi vaziyatda xususiy bandlik agentliklari faoliyatini rivojlantirish, ularga har tomonlama ko'maklashish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga yagona milliy mehnat tizimi axborot dasturini ishga tushirish, mehnat migrantlarining huquq va manfaatlarini himoya qilish, xorijda bo'lib qaytgan mehnat migrantlarni ishga joylashtirish, bepul kasbga o'qitish kabi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. В.Г.Гак янги француз-русча луғати / К.А.Ганшин .- 9-чи эд., Рев.-М .: рус тили - Медиа, 2004. - 1195 б.
2. Қ.Абдурахмонов, С.Ғойипназаров. Рекрутмент . “Фан “нашрети 2021 й. -15 бет.
3. Қ.Х.Абдурахмонов, Н.К.Зокирова, Мехнат бозори назариясига янгича ёндашувлар.”Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. Т.: № 1, 2011 йил. -1 б.
4. Карантин сабаб хориждаги ишига қайта олмаган ўзбекистонликлар сони очикланди <https://qalampir.uz/news/karantin-sabab-khorizhdagi-ishiga-k-ayta-olmagan-uzbekistonliklar-soni-ochik-landi-23734>
5. Ўзбекистонга хориждан валюта кириши камайди. <https://qalampir.uz/news/uzbekistonga-khorizhdan-valyuta-kirishi-kamaydi-23159>
6. Хусусий бандлик агентликларини қандай ўзгаришлар кутмоқда? http://fikir.uz/blog/mehnat_huquqi/khususij-bandlik-agentliklarini-andaj-zgarishlarkutmo_da.html
7. Агентлик ва хусусий бандлик агентликлари фаолияти тўғрисида.<https://labormigration.uz/statics/show/3>
8. Хусусий бандлик агентликлари сони ошса хизмат кўрсатиш сифати яхшиланадими?. <https://uza.uz/oz/society/khususiy-bandlik-agentliklari-soni-oshsa-khizmat-k-rsatis-s-11-04-2020>